
Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ

Επιτελική Σύνοψη (2021-2022, Β εξάμηνο)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Θεσμικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

© Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc

Γιώργος Βορβυλάς, PhD

Άλκης Κοροβέσης, MSc

Ειρήνη Λάγιου, MSc

Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ

Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (cite as):

Αθανασακοπούλου, Β., Βορβυλάς, Γ., Κοροβέσης, Α., Λάγιου, Ε. Λιάπης, Α., Καρούσος, Ν., & Καμέας, Α. (2022) Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ - Επιτελική Σύνοψη (2021-2022, Β εξάμηνο), Πάτρα: ΜΕΑ.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7056746>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται με αναφορά στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Περιεχόμενα

1	Επιτελική Σύνοψη	3
1.1	Μεθοδολογία.....	3
1.2	Συμμετοχή στην αξιολόγηση	3
1.3	Εργαλεία αξιολόγησης.....	3
1.4	Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης	3
1.5	Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης	4
1.6	Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων.....	5
1.7	Συμμετοχή στην αξιολόγηση	5
1.8	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές/τριες και συντονιστή/τρια.....	7
1.8.1	Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από φοιτητές/τριες	8
1.8.2	Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστή/τρια	9
1.9	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΘΕ από φοιτητές/τριες.....	11
1.9.1	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές/τριες	11
1.9.2	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από φοιτητές/τριες.....	13
1.10	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές/τριες	15
1.11	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές/τριες	17
1.12	Συνολική ικανοποίηση από τη Φοίτηση στη ΘΕ.....	19

1 Επιτελική Σύνοψη

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της αξιολόγησης των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές και Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022 καθώς και βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων αυτής της αξιολόγησης.

Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει συγκρίσεις σε βάθος χρόνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

1.1 Μεθοδολογία

1.2 Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές/τριες, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες σε Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 9415 αξιολογήσεις από τις 18661 δυνατές αξιολογήσεις (50,45%) στο σύνολο των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών κάθε ΘΕ από τον Συντονιστή της ΘΕ, κάθε Συντονιστής/τρια κλήθηκε να αξιολογήσει το σύνολο των διδασκόντων/ουσών της ΘΕ που συντονίζει. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 623 αξιολογήσεις από τις 757 δυνατές αξιολογήσεις (86 %) στο σύνολο των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

1.3 Εργαλεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές/τριες πραγματοποιήθηκε με τυποποιημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης (τύπου Likert) και με τιμές από το ένα (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή). Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες μπορούσαν να υποβάλλουν σε ελεύθερο κείμενο σχόλια για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία σε κάθε άξονα αξιολόγησης αλλά και γενικές παρατηρήσεις. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση ήταν προαιρετική.

Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων/ουσών από τους Συντονιστές/τριες πραγματοποιήθηκε με φόρμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει κλίμακα βαθμολόγησης από το (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή) και ελεύθερο κείμενο τεκμηρίωσης της αποδοθείσας βαθμολογίας.

1.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην αξιολόγηση ήταν ανώνυμη και προαιρετική. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των ΘΕ των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο) πριν την έναρξη των τελικών εξετάσεων των φοιτητών/τριών. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών πραγματοποιήθηκε από τις 21 Μαΐου 2022 μέχρι και τις 17 Ιουνίου 2022 ή έως μια ημέρα πριν την ημερομηνία εξέτασεων ΘΕ του ΠΣ.

Η συμμετοχή των Συντονιστών/τριών στην αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών ήταν επώνυμη και αποτελούσε μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των προσφερόμενων ΘΕ.

Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των διδασκόντων/ουσών από τους φοιτητές/τριες και τους Συντονιστές/τριες, έχει αναπτυχθεί ειδική ηλεκτρονική υποδομή (Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης – ΣΗΑ) που υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης, διαθέσιμη με διαβαθμισμένη πρόσβαση στο <http://axiologisi.eap.gr>.

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών για συμμετοχή στις δύο δράσεις αξιολόγησης(αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστές/τριες), η ΜΕΑ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ. Έπειτα τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν καταλλήλως και εισήχθησαν σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ΜΕΑ για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο(2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.5 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστές/τριες), η ΜΕΑ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ, μετασχημάτισε κατάλληλα τα δεδομένα και τα εισήγαγε σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτύξει για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων.

Για την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο (2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.6 Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά (βλ.Πίνακας 1) τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων της αξιολόγησης διδασκόντων/ουσών και εκπαιδευτικών διαδικασιών ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 20222.

ΠΣ	Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από φοιτητές	Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστή/τρια	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων	Αξιολόγηση Οργάνωσης ΘΕ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών	Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
LRM	4,57	4,97	4,29	3,99	4,08	4,06	4,35	38,8
ΑΓΓ	4,46	4,69	3,99	3,76	3,77	3,98	4,2	49,29
ΑΔΕ	4,57	4,97	4,18	3,99	4,07	4,2	4,43	63,72
ΑΣΚ	4,52	5	4,16	3,87	4,06	4,01	4,25	51,3
ΒΝΠ	4,44	4,83	4,13	4,01	4,15	4,27	4,29	33,54
ΓΑΛ	4,32	4,33	3,54	3,63	3,58	4,06	3,79	59,09
ΓΕΡ	4,51	5	4,12	3,7	3,62	4,1	4	54,88
ΓΧΝ	4,45	4,98	4,09	3,88	4,1	4,1	4,05	37,38
ΔΑΘ	4,29	4,49	3,9	3,76	3,75	3,93	4,11	65,59
ΔΓΡ	4,4	4,66	3,85	3,79	3,87	3,87	4	45,98
ΔΕΑ	4,1	4,92	3,6	3,63	3,68	4	3,75	38,49
ΔΗΔ	4,39	4,76	3,76	3,81	3,84	3,99	4,02	49,91
ΔΙΣ	4,47	4,98	4,25	4	4,11	4,07	4,31	65,67
ΔΙΤ	4,34	4,87	3,81	3,78	3,88	3,95	4,01	43,7
ΕΑΓ	4,2	4,8	3,79	3,67	3,76	4	4,06	64,36
ΕΑΨ	4,02	4,9	3,85	3,65	3,41	3,97	4,05	44,86
ΕΔΙ	4,3	4,28	3,81	3,91	3,59	3,58	4,01	43,37
ΕΕΠ	4,42	5	4,14	4,09	3,99	3,88	4,37	63,95
ΕΤΑ	4,16	4,98	3,6	3,6	3,66	3,87	3,65	49,16
ΚΑΟ	4,5	4,92	4,04	3,98	4	4,12	4,16	50,47
ΚΥΚ	4,11	4,9	3,97	3,87	3,79	4,15	3,85	24,73
ΠΔΕ	4,41	4,73	4,09	3,77	3,82	4,15	4,23	49,87
ΠΕΔ	4,36	4,68	3,7	3,67	3,79	3,94	4,06	46,91
ΣΔΣ	4,35	0	3,96	3,81	4,23	3,85	4,12	22,58
ΣΕΙ	4,4	5	4	3,91	3,87	4,04	4,22	45,34
ΤΕΠ	4,53	0	3,81	3,81	3,8	4,18	4	32,53
ΧΒΑ	4,11	5	3,66	3,6	3,55	4,04	3,91	46,48

Πίνακας 1: Παρουσίαση ποσοστού συμμετοχής και μέσων τιμών αξιολόγησης για κάθε ΠΣ ανά άξονα αξιολόγησης (2021 - 2022,Β' Εξάμηνο)

1.7 Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Το ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση ήταν 50,45%.

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 1) διαπιστώνεται ότι σε 9 ΠΣ η μέση συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση είναι υψηλότερη από τη μέση συμμετοχή εξαμήνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (50,45%) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΔΣ (22,58%) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΔΙΣ (65,67%).

ΠΣ	Δυνατές Αξιολογήσεις	Υποβληθείσες Αξιολογήσεις	% Συμμετοχή
ΣΔΣ	62	14	22,58
ΚΥΚ	93	23	24,73
ΤΕΠ	83	27	32,53
ΒΝΠ	164	55	33,54
ΓΧΝ	816	305	37,38
ΔΕΑ	265	102	38,49
LRM	433	168	38,8
ΕΔΙ	83	36	43,37
ΔΙΤ	1421	621	43,7
ΕΑΨ	370	166	44,86
ΣΕΙ	236	107	45,34
ΔΓΡ	1505	692	45,98
ΧΒΑ	142	66	46,48
ΠΕΔ	680	319	46,91
ΕΤΑ	2024	995	49,16
ΑΓΓ	637	314	49,29
ΠΔΕ	387	193	49,87
ΔΗΔ	4584	2288	49,91
ΚΑΟ	422	213	50,47
ΑΣΚ	193	99	51,3
ΓΕΡ	82	45	54,88
ΓΑΛ	88	52	59,09
ΑΔΕ	769	490	63,72
ΕΕΠ	86	55	63,95
ΕΑΓ	1779	1145	64,36
ΔΑΘ	622	408	65,59
ΔΙΣ	635	417	65,67

Πίνακας 2: Ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

Γραφημα 1: Συμμετοχή στην αξιολόγηση (2021 - 2022,Β' Εξάμηνο)

1.8 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές/τριες και συντονιστή/τρια

Η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών από τους φοιτητές/τριες ήταν 4,35 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων/ουσών από τους συντονιστές/τριες ήταν 4,81 (με άριστα το 5).

1.8.1 Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από φοιτητές/τριες

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από τους φοιτητές/τριες (βλ. Γράφημα 2) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 17 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,35) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΕΑΨ (4,02) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΔΕ (4,57).

ΠΣ	Αξιολόγηση Φοιτητών/τριών
ΕΑΨ	4,02
ΔΕΑ	4,1
ΚΥΚ	4,11
ΧΒΑ	4,11
ΕΤΑ	4,16
ΕΑΓ	4,2
ΔΑΘ	4,29
ΕΔΙ	4,3
ΓΑΛ	4,32
ΔΙΤ	4,34
ΣΔΣ	4,35
ΠΕΔ	4,36
ΔΗΔ	4,39
ΔΓΡ	4,4
ΣΕΙ	4,4
ΠΔΕ	4,41
ΕΕΠ	4,42
ΒΝΠ	4,44
ΓΧΝ	4,45
ΑΓΓ	4,46
ΔΙΣ	4,47
ΚΑΟ	4,5
ΓΕΡ	4,51
ΑΣΚ	4,52
ΤΕΠ	4,53
LRM	4,57
ΑΔΕ	4,57

Πίνακας 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

Γραφημα 2: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από φοιτητές/τριες (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

1.8.2 Αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστή/τρια

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων/ουσών από συντονιστές/τριες ΘΕ (βλ. Γράφημα 3) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 16 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,81) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΕΔΙ (4,28) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΓΕΡ, ΕΕΠ, ΣΕΙ, ΑΣΚ, ΧΒΑ (5), ενώ τα ΤΕΠ και ΣΔΣ δεν έλαβαν αξιολόγηση.

ΠΣ	Αξιολόγηση Συντονιστή/τριας
ΤΕΠ	-
ΣΔΣ	-
ΕΔΙ	4,28
ΓΑΛ	4,33

ΔΑΘ	4,49
ΔΓΡ	4,66
ΠΕΔ	4,68
ΑΓΓ	4,69
ΠΔΕ	4,73
ΔΗΔ	4,76
ΕΑΓ	4,8
ΒΝΠ	4,83
ΔΙΤ	4,87
ΕΑΨ	4,9
ΚΥΚ	4,9
ΔΕΑ	4,92
ΚΑΟ	4,92
LRM	4,97
ΑΔΕ	4,97
ΔΙΣ	4,98
ΕΤΑ	4,98
ΓΧΝ	4,98
ΓΕΡ	5
ΕΕΠ	5
ΣΕΙ	5
ΑΣΚ	5
ΧΒΑ	5

Πίνακας 4: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων (2021 - 2022,Β' Εξάμηνο)

Γραφημα 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από συντονιστή/τρια(201 - 202,Β' Εξάμηνο)

1.9 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΘΕ από φοιτητές/τριες

Η μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από τους φοιτητές/τριες ήταν 3,86 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους φοιτητές/τριες ήταν 3,78 (με άριστα το 5).

1.9.1 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές/τριες

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές/τριες (βλ. Γράφημα 4) διαπιστώνεται ότι σε 15 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,86) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (3,54) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ LRM (4,29).

ΠΣ	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού
ΓΑΛ	3,54
ΕΤΑ	3,6
ΔΕΑ	3,6
ΧΒΑ	3,66
ΠΕΔ	3,7
ΔΗΔ	3,76
ΕΑΓ	3,79
ΤΕΠ	3,81
ΔΙΤ	3,81
ΕΔΙ	3,81
ΔΓΡ	3,85
ΕΑΨ	3,85
ΔΑΘ	3,9
ΣΔΣ	3,96
ΚΥΚ	3,97
ΑΓΓ	3,99
ΣΕΙ	4
ΚΑΟ	4,04
ΓΧΝ	4,09
ΠΔΕ	4,09
ΓΕΡ	4,12
ΒΝΠ	4,13
ΕΕΠ	4,14
ΑΣΚ	4,16
ΑΔΕ	4,18
ΔΙΣ	4,25
LRM	4,29

Πίνακας 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

Γραφημα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού (2021 - 2022,Β' Εξάμηνο)

1.9.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από φοιτητές/τριες

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές/τριες (βλ. Γράφημα 5) διαπιστώνεται ότι σε 16 ΠΣ η μέση αξιολόγηση ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,78) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στα ΠΣ ΕΤΑ και ΧΒΑ (3,6) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΕΕΠ (4,09).

ΠΣ	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
ΕΤΑ	3,6
ΧΒΑ	3,6
ΓΑΛ	3,63

ΔΕΑ	3,63
ΕΑΨ	3,65
ΕΑΓ	3,67
ΠΕΔ	3,67
ΓΕΡ	3,7
ΑΓΓ	3,76
ΔΑΘ	3,76
ΠΔΕ	3,77
ΔΙΤ	3,78
ΔΓΡ	3,79
ΤΕΠ	3,81
ΔΗΔ	3,81
ΣΔΣ	3,81
ΑΣΚ	3,87
ΚΥΚ	3,87
ΓΧΝ	3,88
ΣΕΙ	3,91
ΕΔΙ	3,91
ΚΑΟ	3,98
LRM	3,99
ΑΔΕ	3,99
ΔΙΣ	4
ΒΝΠ	4,01
ΕΕΠ	4,09

Πίνακας 6: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

Γραφήμα 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

1.10 Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές/τριες

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 7) διαπιστώνεται ότι σε 13 ΠΣ η μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές/τριες είναι υψηλότερη από την μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (3,84) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΕΑΨ (3,41) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΣΔΣ (4,23).

ΠΣ	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ
ΕΑΨ	3,41
ΧΒΑ	3,55

ΓΑΛ	3,58
ΕΔΙ	3,59
ΓΕΡ	3,62
ΕΤΑ	3,66
ΔΕΑ	3,68
ΔΑΘ	3,75
ΕΑΓ	3,76
ΑΓΓ	3,77
ΠΕΔ	3,79
ΚΥΚ	3,79
ΤΕΠ	3,8
ΠΔΕ	3,82
ΔΗΔ	3,84
ΔΓΡ	3,87
ΣΕΙ	3,87
ΔΙΤ	3,88
ΕΕΠ	3,99
ΚΑΟ	4
ΑΣΚ	4,06
ΑΔΕ	4,07
LRM	4,08
ΓΧΝ	4,1
ΔΙΣ	4,11
ΒΝΠ	4,15
ΣΔΣ	4,23

Πίνακας 7: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

Γραφήμα 6: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

1.11 Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές/τριες

Η μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές/τριες ήταν 3,99.

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές/τριες (βλ. Γράφημα 8) διαπιστώνεται ότι σε 16 ΠΣ η μέση αξιολόγηση είναι ίση και υψηλότερη

από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,99) ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΕΔΙ (3,58) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΒΝΠ (4,27).

ΠΣ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
ΕΔΙ	3,58
ΣΔΣ	3,85
ΔΓΡ	3,87
ΕΤΑ	3,87
ΕΕΠ	3,88
ΔΑΘ	3,93
ΠΕΔ	3,94
ΔΙΤ	3,95
ΕΑΨ	3,97
ΑΓΓ	3,98
ΔΗΔ	3,99
ΕΑΓ	4
ΔΕΑ	4
ΑΣΚ	4,01
ΣΕΙ	4,04
ΧΒΑ	4,04
LRM	4,06
ΓΑΛ	4,06
ΔΙΣ	4,07
ΓΕΡ	4,1
ΓΧΝ	4,1
ΚΑΟ	4,12
ΠΔΕ	4,15
ΚΥΚ	4,15
ΤΕΠ	4,18
ΑΔΕ	4,2
ΒΝΠ	4,27

Πίνακας 8: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

Γραφήμα 7: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών (2021 - 2022,Β' Εξάμηνο)

1.12 Συνολική ικανοποίηση από τη Φοίτηση στη ΘΕ

Η συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ από φοιτητές/τριες ήταν 4,05.

Συγκρίνοντας τη μέση συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ (βλ. Γράφημα 9) διαπιστώνεται ότι σε 15 ΠΣ η μέση ικανοποίηση είναι ίση ή υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση ικανοποίηση όλων των ΠΣ (4,05) και ότι η χαμηλότερη συνολική ικανοποίηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΕΤΑ (3,65), ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΔΕ (4,43).

ΠΣ	Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ
ΕΤΑ	3,65
ΔΕΑ	3,75
ΓΑΛ	3,79
ΚΥΚ	3,85
ΧΒΑ	3,91
ΓΕΡ	4
ΔΓΡ	4
ΤΕΠ	4
ΔΙΤ	4,01
ΕΔΙ	4,01
ΔΗΔ	4,02
ΕΑΨ	4,05
ΓΧΝ	4,05
ΕΑΓ	4,06
ΠΕΔ	4,06
ΔΑΘ	4,11
ΣΔΣ	4,12
ΚΑΟ	4,16
ΑΓΓ	4,2
ΣΕΙ	4,22
ΠΔΕ	4,23
ΑΣΚ	4,25
ΒΝΠ	4,29
ΔΙΣ	4,31
LRM	4,35
ΕΕΠ	4,37
ΑΔΕ	4,43

Πίνακας 9: Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)

Γραφημα 8: Συνολική ικανοποίηση από τη φοίτηση στη ΘΕ (2021 - 2022, Β' Εξάμηνο)